

MEKTEP OQIWSHILARINA EKOLOGIYALIQ TÁRBIYA BERIWDE XALI PEDAGOGIKASI DEREKLERINEN PAYDALANIW

Saparbaev Tajibay

ilimiy basshi.p.i.k, NMPI docenti

Allaberdiyev Dáwletiyar Nurlibay uli

NMPI Pedagogika fakulteti 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184719>

Annotaciya. *Bul maqalada tálim hám tárbiya haqqında oniń hár túrli sabaqlardıń ústi menen berip bariliwi haqqında, klasstan hám sabaqtan tis jumislardıń ústi menen ekologiyaliq mádeniyatti qáliplestiriw tuwrali kóplegen pikirler aytilip, baspa sózde, metodikaliq qollnbalar haqqında sóz etilgen.*

Gilt sóz: *Mektep oqıwshıları, ekologiyaliq tárbiya, xaliq pedagogikasi derekleri, jumbaqlar, naqıl-maqallar, ana watan, oqıtıwshi.*

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN USE OF FOLK PEDAGOGY RESOURCES IN TEACHING

Abstract. *In this article, many thoughts are expressed about education and upbringing, about its delivery through various lessons, about the formation of ecological culture through classroom and extracurricular activities, and about methodical manuals in print, Done*

Keys word: *School students, environmental education, population pedagogy resources, riddles, proverbs, motherland, teacher.*

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация. *В данной статье высказано много мыслей об образовании и воспитании, о его проведении посредством различных уроков, о формировании экологической культуры посредством аудиторной и внеклассной деятельности, а также о методических пособиях в печатном виде.*

Ключевые слова: *Школьники, экологическое образование, ресурсы народной педагогики, загадки, пословицы, Родина, учитель.*

Al ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde ekologiyaliq bilim hám tárbiya beriwdiń házirgi jaǵdaylari haqqında tómendegishe ilimiy kóz qaraslar bildiriledi: “ Usi kúnge shekemgi tálim hám tárbiya haqqında oniń hár túrli sabaqlardıń ústi menen berip bariliwi haqqında, klasstan hám sabaqtan tis jumislardıń ústi menen ekologiyaliq mádeniyatti qáliplestiriw tuwrali kóplegen pikirler aytilip, baspa sózde, metodikaliq qollnbalarda járiyalanip keldi. Orta mektepti pitkeriwshi jaslarimiz joqari hám orta arnawli oqiw orinlarında tek ǵana 40 saat dawamında ekologiyaliq tálim aliw múmkinshiligine iye “ dep kórsetedi.

Bizińshe ekologiyaliq túsiniqlerdi qáliplestiriw degende ásirese mektep oqıwshılarınıń jas ózgesheliklerin esapqa alıp qorshaǵan ortalıq penen tanıstırıp barıw, haywanatlar dúnyası yamasa ósimliklerdiń súwretin saldiriw, sabaqlarda súwretli qaǵazlar járdeminde túrlishe oýınlardı shólkemlestiriw, olardıń óz betinshe jumis islew qábiletin jaratiwdi túsiniwimiz kerek. Sonday – aq kishi jastaǵı oqıwshılarga jer betindegi, topıraқтаǵı, tirishilik, jaqtılıq, igallılıq, temperatura, samal t. b. ekologiyaliq faktorlar hám olardıń tásirine tiri janzatlardıń beyimlesiwi,

haywanatlardıń awqatlanıwı yamasa qorǵanıwı olardıń bir – birine tásirin milliy oyinlar, qosıq qatarları, jańıltıwlar – ulıwma xalıq pedagogikası úlgerijárdeminde úyretip bariw oǵada qolaylı. Eń ásirese baslawısh tálim basqıshında oqıwshılar tábiyatta hár bir tiri organizmniń óz orniniń áhmiyetiniń bar ekenligin adam ushin paydali tárepleri, insanniń olar menen tiǵız baylanista ekenligin al tábiyattaǵı óz ara baylanisliliqti buziwdiń nadurıslıǵı, adamniń, meyli ol úlken jasta bolsın, meyli kishi jasta, mektep oqıwshısı bolsın – hámme teńdey tábiyat aldında juwapker ekenligi haqqında ápiwayı qaǵıydalardı úyreniw lazim. Ekologiyalıq tálim hám tárbiya usılayınsha baslawısh tálim basqıshında úzliksiz sińdirip barmasań mektep oqıwshılarınıń joqarı klasslarda yamasa orta oqıw orınların da bul túsiniklerdi tereń ózlestiriwı qiyınshılıqlar duslastıradi dep esaplaymız.

Xalıq pedagogikası mektep oqıwshılarına oǵada túsinikli hám psixologiyasına jaqın, sebebi olar xalıqtıń ómiri, balalardıń óziniń tuwılıp ósken úlkesiniń ózlerine tanıs bolǵan tábiyat penen tikkeley baylanisli. Misali, mektepte sabaq paytında oqıwshılardı hár bir máwsimdeǵi tábiyat hádiyseleri boyınsha shınıǵıwlar alıp barǵanda biz balalardı terekler, gúller, quslardı taǵı basqada ápiwayı baqlawdı yamasa atamaların biliwdi ǵana tapsırma etip bermey, al olardıń atamaları xızmetleri haqqında jumbaqlardı da berip, olardı juwap izletiw, diqqatin bir jerge jámlew, juwmaq shıǵarıwǵa óz kóz – qaraları menen analiz islewge de úyretip bariw lazim. Misali, balalardı: “Dalani appaq dastúrhan qaplap aldı” Ol ne ? – dep soraw bersek, ásirese mektep oqıwshılardan kishi jastalıqlar onıń qar ekenligin dárhál túsinedi.

Óz gezeginde múǵallım:

“Balalardıń qar, jawın, burshaq, samal, muz haqqında jáne qanday jumbaqlar biletuǵınlıǵın, olar jıldıń qaysı máwsimlerinde jawatuǵınlıǵında sorap atırǵan tábiyat hádiyseleri haqqında da jumbaqlar aytıwı jarıstırıwǵa boladı.

Jáne de múǵallım tárepinen:

“Birewi jawadı,

Basqası ishedı

Úshinshısı ósedi” – degen jumbaq beriliwi múmkin.

Sabaq paytında oqıwshılar onıń 1-si jawın, 2-si jer , 3–si ósimlik ekenligin tabıwǵa qiziqsinadı. Oqıwshılardıń arasında ósimliklerdiń ósip, úlkeyiw barisin gúzetip, baqlap baratuǵın balalar, bizińshe bul jumbaqtıń juwabın dárhál taba aladı.

Ekologiyalıq tárbiya beriwde mektep oqıwshılarına, sabaq waqıtlarda ásirese haywanatlar dúnyası haqqında túsinik beriwde múǵallım haywanatlar dúnyası haqqında jumbaqlardı ózide úyrenip shıǵıp, balalar menen tek klassta haywan atamaları, 1.Úy haywanları 2.Jabayı haywanlar haqqındaǵı jumbaqlar aytıstırıwı klasstaǵı 2 kishi topardı jarıstırıwı, olardan jeńimpazların aniqlawǵada boladı.

Xalıq pedagogikasınıń úlgerinen biri naqıl – maqallardan paydalanıp, ekologiyalıq tárbiya beriwde oǵada áhmiyetli. Onı milliy ádebiyatlarda “ Pedagogikalıq meniyatıyuralar “ dep te ataydı. Naqıl – maqallar oqıwshılardı ekologiyalıq tálim tárbiya beriw menen birge, tilin, aqılında rawajlandıradi. Misali: ” Sabaq paytında oqıwshılardı múǵallım tárepinen quramında úy haywanları hám jabayı haywanlardıń atları bar naqıl maqallar aytıp jarısamız “ – degen tapsırma beriledi, balalardı belgili waqıt ajratılıp, soń naqıl – maqal aytıp baslanadı. Bunda oqıwshılar tómendegishe naqıl – maqallardı aytıwı múmkin:

Misali:

Iyt joq jerde

Shoshqa úredi.

At – jigittiń qanati.

Shoshqa – shoshqani jarmaydi

Ǵarǵa – ǵarǵaniń kózin shoqimaydi.

Úsh ay qabaǵim

Úsh ay shabaǵim

Úsh ay qawinim

Úsh ay sawinim.

Jumbaqlar da, naqil – maqallar da xaliq pedagogikasiniń eń áyyemnen keń taraǵan tárbiyaliq usillari bolip, olardan mektep oqiwshilarina ekologiyaliq tárbiya beriw barisinda hár qiyli formalar, hár qiyli usillar arqali paydalanip bariwimizǵa boladi.

Mekteplerde teoriyaliq túsinikleri tábiyat penen baylanisli pánlerden sabaqta tisqari waqitlarda jarislar, viktorina sorawlari hám basqa da ótkergende pedagogtiń sheberligi menen hár qiyli oyınlar shólkemlestiriwge boladi. Jarista tábiyat haqqındaǵı sorawlar berilip, ulıwma tańlaw barisi tábiyatti qorǵaw máselelerine arnaliwi kerek boladi. Misali: jaris qatnasiwshilari, oqiwshilardi bir neshe toparlarǵa bólip olarǵa “ Jildiń máwsimlerin (gúz, qis, jaz, báhár) máwsiminiń belgilerin qaysi topar kóbirek tabadi ? degen soraw taslanip, onıń juwabin hár topar oylasip, óz waqit ishinde qaǵazǵa izbe – iz jazıp kórsetiwi kerek. Bunday jarisiw tárizindegi ekologiyaliq baǵdarlarda tańlawlarda hár máwsim belgili boyınsha qansha kóp sóz tapqan topar (komanda) jeńimpaz dep esaplanadi.

Bizińshe ekologiyaliq tárbiya beriwde mekteplerde, klasslarda, sabaqta hám sabaqta tisqari payitlarda oqiwshilarǵa xaliq pedagogikasi úlgilerinen paydalanıp joqarındaǵı siyaqli jarislar shólkemlestirilse sabaq mazmuni balalar yadında tereń ornasıp qaladi, sonday – aq oqiwshilar ekologiyaliq mashqalalar menen qiziqsiniwi, olardıń sheshimin atbiwǵa ekologiyaliq túsinikleriniń jeke kóz qaras, pikirleriniń rawajlanıwına da tásir etedi degen pikirdemiz.

Mektep oqiwshilarina ekologiyaliq tárbiya beriwde ásirese tábiyiy sabaqlarda pedagoglar oqiwshilarǵa ekologiyaliq túsiniklerdi qurǵaq túsindirip ótpey, al sabaǵın hár qiyli didaktikalıq materiallar xaliq pedagogikasi úlgileri menen qurallanıp ótiwin usinis etemiz. Sabaq paytında teoriyaliq bilimler beriwde xaliq pedagogikasi úlgilerinen biri jańiltpashalardan da tómendegi formada da paydalanıwǵa boladi dep oylaymız. Bunda oqiwshilarǵa ósimlikler yamasa haywanat dúniyasi haqqında túsinik bergende de muǵallım: “ Balalar bizlerdiń úyrenip atırǵan haywan yáki ósimligimiz haqqında minaday jańiltpashlar bar, qáne oni bir neshewińiz aytıp jarisip kóriń “ dep tapsırma berip, ózi balalardıń qizigiwshiliǵın háreketlerin baqlap bariwi, bahalawi tiyis. Bir tárepten balalardıń zerigiwine jol qoymasa, ekinshi tárepten sabaqtiń mazmunli ótiwin támiyinleydi, úshinshiden oqiwshilardıń ekologiyani xaliq pedagogikasi menen biriktirip úyreniwine, sóylewiniń aqiliniń rawajlanıwına da sebepshi boladi.

Misali:

Qirda qirq qirǵawıl,

Qirq qirǵawıl ishinde,

Qirq jil qisir qilǵan

Qizil qil quyriqli qirgawil.

Bunda muğallim “Qirgawil” qusiniń mámleketlik qizil kitapqa kirgizilgenligin, bahali adamlar ushin paydali qus ekenligin aytip, balalardıń yadında qaliwi ushin onıń jansız kebin yamasa, kórgizbe quraldan súwretin kórsetip, balalardı tanistiriwi bul qusqa azar bermew kerek ekenligin, ol tábiyattıń janlı baylıǵı ekenin, qirgawildi kóbeytiwge asirap saqlawǵa hár biriniń úles qosiw kerekligin jeńil til menen túsindiririwi kerek.

Sonday – aq jańiltplashlardan:

Ayir atańdı júk qartaytar

Semiz qoydı may qartaytar,

Úy qartaytar, búy qartaytar.

Yamasa:

Esiktiń aldi qarabaraq

Qarabaraqtıń arjaǵı

Qara qarabaraq

Hámme qara qasqa baspaǵın

Qara qarabaraqlandirmaǵa aparatir,

Men de qara qasqa baspaǵımdı

Qarabaraqlandirmaǵa aparatirman”

Bunda oqıwshılar sabaq paytında jańiltplash quramında sóz etilgen “atap”, “qoy” haywanları haqqında hám dala ósimlik “Qarabaraqtıń” túrleri mallar ushin ot – shóp, adamlar ushin otın jańılıǵı zat ekenligin de túsiniw aladı. Olardıń tábiyattıń bir bólimi ekenligin, paydali táreplerin áhmiyetin túsiniw ekologiyalıq bilim hám tárbiya sheńberi keńeyip baradı.

Mektep oqıwshılarına ekologiyalıq tárbiya beriwde xalıq pedagogikası úlgeri bolǵan terme tolgaw, ertekler, ańızlar, ráwiyatlar, dástanlardan da ónimli paydalanıwǵa, pedagoglar onı mektepte sabaq paytında, sabaqtan tisqari payitta da paydalanıwǵa boladı. Sabaqtan tisqari payitlarda muğallimler óz oqıwshıları menen

Sayaxatlarda

Kórgizbelerde

Gerbariy jiynawda

Ekskursiyalarda

Úlke taniw múzeylerine

Tábiyat qushaǵına seyillerge shólkemlestiriw arqalı da balalardı tiyanaqlı túrde ekologiyalıq tárbiya beriw múmkin dep esaplaymız.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “ Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017.
3. Vorob`ev A.I. Mehnat talimi va kasb tanlashga yo'llash metodikasi.– T: “ Oqituvchi ”, 1980.

4. Ochilov Z. Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda kasbga yollashni shakllantirish. – “Oqituvchi”, 1996.
5. Mavlenova R. va boshqalar. Pedagogika. –Т, 2001.
6. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
7. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
8. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN’ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
9. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
10. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
11. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
12. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
13. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
14. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
15. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS' SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
16. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
17. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS' SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
18. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.